

**OLIV VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MAHKAMASI**

**QO'QON DAVLAT
PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**TA'LIM JARAYONIGA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALAR VA ZAMONAVIY
USULLARNI JORIY ETISHDA TA'LIM
SIFATINI BOSHQARISH
MUAMMOLARI**
mavzusidagi
xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLARI

2022-yil 20-may

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.Jo'rayev. Fizika O'qitish metodikasi // Abu matbuot-konsalt. - 2015. - Toshkent.- b.146-149..
2. I.M.Kokanboyev. Umumiy fizika kursini O'qitishning zamonaviy metodlari. // "Poligraf Super Servis MCHJ".- Farg'ona . -2022. – 122 bet.

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA MULTIMEDIA TEKNOLOGIYALARINI JORIY ETISH

Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi

Stajyor-o'qituvchi

Qo`qon davlat pedagogika instituti

Qo`qon, O`zbekiston

Аннотация. В статье рассматривается внедрение новых компьютерных и информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс в дошкольном образовании, формирование умений и навыков педагогов по использованию информационных технологий, описываются преимущества мультимедийного обучения дошкольников.

Annotation. The article discusses the introduction of new computer and information and communication technologies in the educational process in preschool education, the formation of skills and abilities of teachers to use information technology, the advantages of multimedia education for preschool children described.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, мультимедиа, компьютерные игры, аудио, видео, текст, графика, анимация.

Keywords: information and communication technologies, multimedia, computer games, audio, video, text, graphics, animation.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonida yangi kompyuter va axborot-kommunikatsion texnologiyalar vositalarining joriy etilishi, pedagog-tarbiyachilarning axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanish malaka va ko'nikmalarini shakllantirish bilan birga, ularning mashg'ulotni tashkil etish jarayonidagi maqsadi, vazifalari va tutgan o'rnini o'zgartiradi.

Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilariga ta'lim berishda axborot texnologiyalaridan foydalanish murakkab masala hisoblanib, ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Lekin shunga qaramay, maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ularning har tomonlama etuk inson bo'lib rivojlanishida kompyuter texnologiyalari vositalaridan foydalanish o'zining ijobiy samarasini bermoqda.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilarning badiiy-musiqiy faoliyatini, matnlarni o'qish, rasmlarni ko'rish va ajrata bilish tasavvurlarini kengaytirish kompyuterli o'yin dasturlari orqali fikrlash va mustaqil qarorlar qabul qilish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishda axborot texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishi uchun mo'ljallangan kompyuterli o'yin dasturlarining barchasi ham ta'lim jarayonida o'z samarasini

beravermaydi. Shuning uchun ham kompyuter o'yinlarini tanlash va ulardan foydalanish uchun jiddiy yondashuv va e'tibor kerak bo'ladi.

Kompyuterli o'yin dasturlari shunday yaratilgan bo'lishi kerakki, unda bajariladigan har bir harakat bolalar tomonidan to'g'ri qabul qilinishi, bajarilishi va tasavvur etilishi lozim. O'yin dasturidagi har bir harakatni bola tushuna olishi, uni qanday bajarish kerakligini o'ylash va amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Bundan tashqari, maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilarning axborot texnologiyalari bo'yicha boshlang'ich savodxonligini ham oshirish zarur, ya'ni kompyuterning umumiy tuzilishi, asosiy qurilmalari to'g'risida umumiy tushunchalarni, klaviaturadan foydalana olish malakalarini hosil qilish mumkin. Bu ishlar tarbiyalanuvchilarning kompyuter o'yinlaridan foydalana olish bo'yicha malaka va ko'nikmalari shakllanishida asosiy omil bo'lib hisoblanadi.

Multimedia vositalari asosida ta'lim-tarbiya berish hozirgi kunning dolzarb masalalaridandir. Multimedia - bu informatikaning dasturiy va texnikaviy vositalari asosida audio, video, matn, grafika va animatsiya effektlari asosida o'quv materiallarini maktabgacha yoshdagi bolalarga etkazib berishning mujassamlangan holdagi ko'rinishidir[1].

Multimedia atamasining lug'vaiy ma'nosi (multim-mediur yoki multimedia) ikkita so'z yig'indisidan tashkil topgan bo'lib, muilti-ko'p, mediamuhit ma'nosini anglatadi. Atama ilmiy va o'quv adabiyotlarida «ko'p vositalilik», «multimediya muhiti» «ko'p qatlamli muhit», «ma'lumot tashuvchi vosita» kabi talqin qilinib kelinmoqda [2].

Hozirgi davrda multimedia atamasi ko'p qirrali bo'lib, turli hil tushunchalarni ifodalashga tatbiq etib kelinmoqda. Masalan, multimedia texnologiyasi; multimedia mahsuloti; multimediali kompyuter; multimedia dasturi va boshqalar shular jumlasidandir.

«Multimedia» tushunchasining adabiyotlarda yoritilgan bir nechta ta'rifini keltiramiz: «**Multimedia – deganda turli shakldagi ma'lumotlarni qayta ishlovchi vositalar majmuasi tushuniladi**» [3], «Multimedia – bir vaqtning o'zida turli ko'rinishdagi axborotlardan: matn, grafika, tovush va boshqalardan foydalanishni ko'zda tutgan foydalanuvchi interfeysining kontseptsiyasi», «Multimedia bu informatikaning dasturiy va texnikaviy vositalari asosida axborotning an'anaviy va original turlari asosida o'quv materiallarini o'quvchilarga etkazib berishning mujassamlashgan holdagi ko'rinishidir».

Multimedia bu maxsus texnologiya bo'lib, dasturiy va texnik moddiy ta'minot asosida kompyuterda bir vaqtning o'zida matnli, tasviriy axborotni tovushli va harakatli holda ifodalash imkoniyatidir. Multimedia – tasvirli ma'lumot bilan ishlashga qodir bo'lgan vosita hisoblanadi. Odatda, multimedia deganda. turli shakldagi ma'lumotlarni qayta ishlovchi vositalar majmuasi tushuniladi. Multimedia – kompyuter tizimida matn, tovush, videotasvir va turli animatsiyalarni mujassamlashtirish imkonini beruvchi zamonaviy axborotlar texnologiyasidir.

Multimedia vositalari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berish quyidagi afzalliklarga ega:

- ✓ berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirish imkoniyati bor;
- ✓ ta'lim-tarbiya olishning yangi sohalari bilan yaqindan aloqa qilish ishtiyoqi yanada ortadi;
- ✓ ta'lim-tarbiya olish vaqtining qisqarishi natijasida, vaqtni tejash imkoniyatiga erishish;
- ✓ olingan bilimlar kishi xotirasida uzoq muddat saqlanib, kerak bo'lganda amaliyotda qo'llash imkoniyatiga erishiladi.

Demak, kompyuterli didaktik o'yinlar ta'lim bilan bevosita bog'liq bo'lib, ta'lim jarayonini amalga oshirishga yordam qiladi. Kompyuter va uning xotirasidagi ta'limiy o'yinlar birgalikda, multimedia texnologiyasi (kompyuterli ta'lim) ning o'yinlar bo'yicha asosiy didaktik vositasi hisoblanadi. Kompyuter xotirasidagi o'yinlardan tashqari, qo'shimcha didaktik o'yinlar tayyorlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Begmatova N.X. , Aripov M. Multimediya texnologiyasidan foydalanish 2012 yil
2. Aripov M. Informatika va axborot texnologiyasi asoslari. - T.:Universitet, 2001.
3. Adilova S. Multimedia va ularni ta'lim jarayonida qo'llash // Pedagogika`lim - T.: TDPU, 2001. № 2. -B. 20-21

O'QUVCHILARDA LOYIHALAR YARATISHGA BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA VA METODLARNING O'RNI

Mahkamov Ilhomjon Turdaliyevich

O'qituvchi

Abduraximova Safiyaxon Xalimjon qizi

Talaba

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Qo'qon, O'zbekiston

Аннотация. В данной статье представлены рекомендации и предложения о роли педагогических технологий и методов в постоянном развитии знаний учащихся о создании проектов.

Annotation: This article provides guidance and suggestions on the role of pedagogical technologies and methods in constantly developing students' knowledge of project creation.

Ключевые слова: проект, педагогическая технология, информатика, метод, проектирование, динамическая система, образовательная технология.

Keywords and expressions: project, pedagogical technology, computer science, method, design, dynamic system, educational technology.

Turli ilmiy adabiyotlarni o'rgani natijasida shuni aytishimiz mumkinki, **ta'limiy loyiha**—aniq reja, maqsad asosida pedagogik faoliyat mazmunini ishlab chiqish, uning natijasini kafolatlashga qaratilgan harakat mahsulidir, **loyihalashtirish** esa boshlang'ich ma'lumotlarga asoslanib, kutiladigan natijani taxmin qilish,

	IFODALANISHI.....	152
45.	Сапаева Феруза Норбаевна ХОРИЖИЙ ТИЛ ДАРСЛАРИДА МУЛТИМЕДИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ВА УНИ ДАРСГА ТАДБИК ҚИЛИШ.....	156
46.	Анваров Улугбек Адхам угли СТРУКТУРА МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ СВЯЗИ.....	160
47.	М.Хасанова КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ «УМНОГО ГОРОДА» В УЗБЕКИСТАНЕ И РАЗВИТИЕ «УМНОЙ МЕДИЦИНЫ»	163
48.	Ташимов Нурлан Эрпулатович, Хатамова Дилдора Каландаровна МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ.....	166
49.	Худайбердиев Элибой Норбоевич ЯДРО ФИЗИКАСИГА ОИД ЛАБОРАТОРИЯ ИШЛАРИНИ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	171
50.	Jumanqo‘ziyev O‘ktamjon O‘tkirjon o‘g‘li, Rasulov Elyorjon Ermatjon o‘g‘li UMUMTALIM MAKTABLARIDA DASTURLASH TILLARINI O‘QITISHNING GOOGLE CLASSROOM ONLINE PLATFORMADAN FOYDALANIB TASHKIL QILISH VA UNDA FOYDALANISH	172
51.	I.M.Kokanbayev, H.F.Aliyev UMUMIY FIZIKANI O‘QITISDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA MASALALAR YECHISH METODIKASI.....	177
52.	Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi MAKTABGACHA TA‘LIM MUASSASALARIDA MULTIMEDIA TEKNOLOGIYALARINI JORIY ETISH.....	180
53.	Mahkamov Ithomjon Turdaliyevich, Abduraximova Safiyaxon Xalimjon qizi O‘QUVCHILARDA LOYIHALAR YARATISHGA BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYA VA METODLARNING O‘RNI.....	182
54.	Shirinov Feruzbek Shuhratovich, Xiziraliyeva Dilfuzaxon Anvarjon qizi HTML VA JAVASCRIPT ASOSIDA ELEKTRON O‘QUV MATERIALLARINI YARATISH.....	185
55.	Ikromova (Nosirxo`jayeva) Mohinabonu Navro`zbek qizi	